

**ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ИХТИПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ ОЗ. БАЛХАШ****Садырбаева Н.Н.***Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник, гидробиолог***Исбеков К.Б.***ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства»,
генеральный директор,**д. б. н., профессор, академик НААН РК***Куматаев Е.Е.***Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства»,
директор филиала, магистр естественных наук***Кириченко О.И.***Северный филиал ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник, ихтиолог***Тагаев Д.О.***Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства»,
начальник экспедиционного отряда, ихтиолог***HISTORICAL REFERENCE OF ICHTHYOPATHOLOGICAL STUDIES OF COMMERCIAL FISH
SPECIES OF THE LAKE BALKHASH****Sadyrbayeva N.***Balkhash branch of LLP "Scientific and production
center of fisheries", senior researcher, hydrobiologist***Isbekov K.***LLP "Scientific and production center of fisheries",
General Director, Doctor of Biological Sciences, Professor,
Academician of the National Academy of Agrarian Sciences
of the Republic of Kazakhstan***Kumataev E.***Balkhash branch of LLP "Scientific and production center
of fisheries", Branch Director, Master of Natural Sciences***Kirichenko O.***Northern branch of LLP "Scientific and production
center of fisheries", senior researcher, ichthyologist***Tagaev D.***Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
head of the expeditionary detachment, ichthyologist***Аннотация**

Рыбное хозяйство играет важную роль в обеспечении населения основными продуктами питания. Рыба является источником необходимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых для жизнедеятельности человека. Однако в ряде случаев рыба и рыбопродукты являются источником заражения человека, домашних и диких плотоядных животных болезнями различной этиологии. При массовом поражении рыб паразитами и инфекциями усиливается патогенное влияние на организм рыб, что приводит к снижению рыбопродуктивности водоема, вследствие потери товарного вида и гибели рыбы. Выявление возбудителей болезней и установление степени зараженности ими рыб необходимо для последующего решения вопроса о возможности пищевого или иного использования сырья или продукции. С 2024 г. на основных рыбопромысловых водоемах Республики Казахстан проводится работа по определению современной эпизоотической ситуации для разработки комплексных мероприятий по снижению рисков массового распространения заразных болезней рыб. Для написания статьи были использованы фондовые материалы ТОО НПЦ РК за 2002 г., 2009–2013 гг.

Исследования по вопросам, озвученным в статье, финансируются Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Abstract

Fisheries play an important role in providing the population with basic foodstuffs. Fish is a source of essential amino acids, polyunsaturated fatty acids, which are essential for human life. However, in some cases, fish and fish products are a source of infection of humans, domestic and wild carnivores with diseases of various etiologies. With mass infestation of fish with parasites and infections, the pathogenic effect on the fish organism increases, which leads to a decrease in the fish productivity of the reservoir, due to the loss of marketable appearance and death of fish. Identification of pathogens and determination of the degree of infection of fish by them is necessary for the subsequent decision on the possibility of food or other use of raw materials or products. Since 2024, work has been carried out in the main fishery reservoirs of the Republic of Kazakhstan to determine the current epizootic situation in order to develop comprehensive measures to reduce the risks of mass spread of contagious fish diseases. To write the article, stock materials of SPC RH LLP for 2002, 2009-2013 were used.

Research on the issues raised in the article is funded by the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan (Grant No. BR23591095).

Ключевые слова: паразитофауна, промысловые виды рыб, зараженность, дерматофибросаркома судака.

Keywords: parasite fauna, commercial fish species, infestation, dermatofibrosarcoma of pike perch.

Ихтиопатологические исследования на оз. Балхаш сотрудниками КазНИИРХ и другими исследователями проводились в различные годы за период 1938–1980 гг. (Ахмеров, 1941 [1]; Максимова, 1962 [2]; Агапова, 1966 [3]; Смирнова, 1966 [4, 5]; Смирнова, Каирова-Тленбекова, 1969 [6, 7]; Тленбекова, 1980 [8], Бутримова, 1980 [9]). Паразитофауна за этот период насчитывала 82 вида из 11 классов. Анализ исследований показал, что в 60-ые годы наибольшее распространение имел паразитический рачок *Ergasilus sieboldi*. В 1966 г. его численность достигала максимальных показателей (66–100 %). В 1968 г. процент зараженности рыб снизился до 40–60 %.

С 1973 г. в уловах стали встречаться судаки больные дерматофибросаркомой (ДФС). У них на разных участках тела выступали новые образования с язвой в середине.

В 1975–1978 гг. процент больных рыб достигал 50–66,6 %. Так продолжалось до конца 80-х годов, когда падение уровня воды в озере прекратилось, и он стабилизировался у отметки 341,2 м БС.

В 1990-е годы в рыбном промысле основной упор был сделан на добычу судака, который пользовался в то время повышенным коммерческим спросом. С 1999 г. уровень воды в озере стал интенсивно повышаться, и экологическое состояние водоема начало постепенно улучшаться. В результате

уже 2002 г. ДФС была обнаружена только у 3 % рыб. В настоящее время численность большого судака снизилась до десятых долей процента (0,3–0,5%).

В районе Ийр–Майтана до 1995 г. отмечалось заболевание сазана краснухой (аэромоноз). В конце 80-х годов наблюдалось заболевание леща, воблы и жереха, которое проявлялось в виде «сбитости» чешуи и размягчения мышц. В настоящее время рыбы с такими заболеваниями не обнаружены.

За 60-летний период в оз. Балхаш было выявлено 98 видов паразитов относящихся к 17 классам. Из них наиболее часто и с высокой интенсивностью инвазии встречались представители микроспоридий, цестод, моногеней и эргасилиусы.

В новом тысячелетии паразитологические исследования на оз. Балхаш возобновились в 2002 г. в рамках проекта «Экологический мониторинг, разработка путей сохранения биоразнообразия и устойчивого использования ресурсов рыбопромысловых водоемов трансграничных бассейнов». За это время в паразитофауне рыб произошли значительные изменения. Вместо увеличения наблюдалось снижение количества видов паразитов и интенсивности инвазии ими рыб. По данным Акишевой К.С. [10] в 2002 г. было определено 34 вида паразитов рыб (таблица), относящихся к 7 классам.

Видовой состав паразитов промысловых видов рыб озера Балхаш

Вид паразита	Хозяин			
	2002 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Тип Простейшие – Protozoa				
Класс Споровики – Sporozoa				
<i>Eimeria carpelli</i>	-	лещ, сазан, сом вобла, судак,	сазан, лещ, вобла, судак	сазан, лещ
Всего 1	-	1	1	1
Класс Книдоспоридии – Cnidosporidia				
<i>Myxosporidia</i> sp.	-	-	жерех	-
<i>Myxosoma circulus</i>	лещ	-	-	-
<i>Myxobolus muelleri</i>	вобла, жерех, сазан	вобла	-	-
<i>M. bramae</i>	лещ	-	-	-
<i>M. diversicapsularis</i>	карась, сазан, лещ	-	-	-
<i>Dermocystidium kamilovi</i>	-	сазан, лещ, жерех, вобла,	сазан, лещ, жерех, вобла	-
<i>D. percae</i>	-	судак	судак	-
Всего 7	4	3	3	-
Класс Ресничные инфузории – Ciliata				
<i>Ichtyophthirius multifiliis</i>	-	лещ, сазан, жерех, вобла, судак	лещ, сазан, жерех, вобла, судак	-
<i>Trichodina luciopercae</i>	судак	-	-	-
<i>T. nigra</i>	сазан	жерех, судак	жерех, судак	судак
<i>T. mutabilis</i>	-	сазан, жерех	сазан, жерех	-
<i>Trichodinella epizootica</i>	карась, лещ	лещ	-	-
Всего 5	3	4	3	1
Тип Плоские черви – Plathelminthes				
Класс Моногенетические сосальщики – Monogenoidea				
<i>Dactylogyrus anchoratus</i>	карась	сазан	сазан	-
<i>D. extensus</i>	сазан	сазан	сазан	сазан, карась
<i>D. crucifer</i>	вобла	-	-	-
<i>D. wunderi</i>	лещ	лещ	лещ	лещ
<i>D. zandti</i>	-	лещ	лещ	-
<i>D. similes</i>	-	вобла	вобла	-
<i>D. tuba</i>	жерех	жерех	жерех	карась
<i>D. sphyrna</i>	-	вобла	вобла	-
<i>D. minutus</i>	-	сазан	сазан	сазан
<i>Ancyrocephalus gussewi</i>	берш	-	-	-
<i>A. paradoxus</i>	судак	судак	судак	судак, карась
<i>Silurodiscooides siluri</i>	сом	-	-	-
<i>Gyrodactylus elegans</i>	-	лещ	лещ	лещ
<i>G. medius</i>	-	сазан	сазан	сазан
<i>G. gussewi</i>	-	сом	-	-
<i>Paradiplozoon pavlovskii</i>	-	жерех	жерех	-
<i>Paradiplozoon homoin homoin</i>	-	-	сазан	-
Всего 17	8	13	13	7
Класс Ленточные черви – Cestoidea				
<i>Caryophyllaeides fennica</i>	-	сазан	сазан	-
<i>Khawia sinensis</i>	сазан, лещ, вобла	лещ	лещ	лещ
<i>Bothriocephalus obsariichthydis</i>	-	вобла	вобла	-
<i>Diphyllobothrium latum</i>	-	судак	-	-
<i>Ligula intestinalis</i>	-	-	-	судак, лещ
<i>Digramma interrupta</i>	-	карась, вобла	-	-
<i>Proteocephalus osculatus</i>	сом	сом	-	-
<i>Paraproteocephalus parasiluri</i>	-	сом	-	-
<i>Paradilepis scolecina</i>	-	сазан, лещ, вобла	-	-

<i>Neogryporhynchus cheilancristrotus</i>	-	лещ, сом	-	-
Всего 10	2	9	3	2
Класс Дигенетические сосальщики – Trematoda				
<i>Bucephalus polimorphus</i>	-	-	-	сазан
<i>Rhipidocotyle campanula</i>	-	судак	-	-
<i>Apharingostrigea sogdiana</i>	вобла, сазан	-	-	-
<i>Azygia lucii</i>	сом	сом	-	-
<i>Diplostomum spathaceum</i>	сазан, вобла, судак, карась	лещ, сазан, судак	лещ, сазан, судак	лещ, сазан, судак, карась
<i>D. commutatum</i>	лещ	лещ, жерех, судак	лещ, жерех, судак	лещ
<i>D. mergi</i>	жерех	жерех, вобла	жерех, вобла	лещ
<i>D. baeri</i>	берш	-	-	-
<i>D. paraspathaceum</i>	сазан, судак	сазан, лещ, сом, жерех, вобла	сазан, лещ, сом, жерех, вобла	-
<i>D. helveticum</i>	-	лещ, жерех, судак	лещ, жерех, судак	-
<i>Posthodiplostomum brevicaudatum</i>	-	судак	-	-
<i>Tylodelphus clavata</i>	жерех, вобла	вобла, жерех, судак, сазан	вобла, жерех, судак, сазан	-
<i>T. podicipina</i>	судак	-	-	-
<i>Ichthyocotylurus pileatus</i>	жерех, судак	-	-	-
Всего 14	10	9	6	4
Тип Первичнополостные черви – Nematelminthes				
Класс Круглые черви – Nematoda				
<i>Contracaecum microcephalum</i>	-	жерех, вобла, сазан	жерех, вобла, сазан	сазан
<i>Anisakis sp.</i>	сом	-	-	-
<i>Goezia ascaroides</i>	-	-	-	карась
<i>Rhabdochona hellichi</i>	сазан, лещ	сазан	-	-
<i>Cucullanus cyprini</i>	-	сазан	сазан	-
<i>Eustrongylides mergorum</i>	-	сом, жерех	-	-
Nematoda sp. larva	-	вобла, лещ, сазан, жерех, судак	вобла, лещ, сазан, жерех, судак	-
Всего 7	2	5	3	2
Класс Скребни – Acanthocephala				
<i>Pseudoechinorhynchus borealis</i>	-	судак	-	-
Всего 1	-	1	-	-
Тип Членистоногие – Arthropoda				
Класс Ракообразные – Crustacea				
<i>Ergasilus sieboldi</i>	сазан, лещ, судак, жерех, вобла	вобла, сазан, лещ, жерех, судак, сом	вобла, сазан, лещ, жерех, судак, сом	судак, лещ, карась
<i>E. briani</i>	вобла	вобла	вобла	лещ
<i>Sinergasilus major</i>	сом	-	-	-
<i>Paraergasilus rulovi</i>	-	-	-	судак
<i>Achtheres percarum</i>	-	судак, жерех	судак, жерех	-
<i>Pseudotracheliastes stellatus</i>	-	-	-	судак, лещ
<i>Tracheliastes maculatus</i>	-	-	-	лещ
<i>Argulus japonicus</i>	сазан	-	-	-
<i>A. foliaceus</i>	судак	-	-	-
Всего 9	5	3	3	5
Итого 71	34	48	35	22

Было выявлено 7 новых видов, 4 из которых оказались новыми не только для рыб оз. Балхаш, но и в целом для Балхаш–Илийского бассейна – *A. gussevi* (берш), *D. tuba* (жерех), *Anisatkis* gen. sp. (сом), *E. briani* (вобла). В качественном отношении преобладали виды, имеющие прямой цикл развития: книдоспоридии, моногенеи ракообразные, а паразиты, развивающиеся с участием одного или двух промежуточных хозяев заняли меньший процент.

Из моногенетических сосальщиков наиболее многочисленны виды рода *Dactilogyrus*, из трематод более разнообразен род *Diplostomum*.

В паразитофауне рыб отсутствовали представители класса пиявок, скребней, редки цестоды и нематоды. Резко снизилась численность малоспецифичного, широко распространенного в конце 60-х годов паразитического рачка *E. sieboldi*.

Общими для многих видов рыб стали глазной сосальщик *D. spathaceum* и *E. sieboldi*. Все остальные виды паразитов относятся к специфичным или характерным для каждого вида рыб, которые не встречаются более, чем у двух-трех хозяев.

В 2009-2011 гг. в рамках проекта «Комплексная оценка эколого-эпидемиологического состояния биоресурсов основных рыбохозяйственных водоемов Казахстана для формирования государственного кадастра» были возобновлены исследования с целью выяснения современного состояния паразитофауны рыб. Данные этих работ были освещены в работах Токсабаевой, 2013 [11]; Барбол, Сокольской, 2019 [12].

За период 2009–2011 гг. паразитофауна в озере была представлена 54 видами паразитов. Наиболее разнообразной оказалась фауна моногенетических сосальщиков (14 видов), что является закономерным явлением и наблюдается в большинстве водоемов Казахстана. Несколько беднее фауна трематод, среди которых около половины представлены метацеркариями. Затем следуют нематоды, цестоды и ракообразные. Простейшие представлены споровиками, инфузориями и книдоспоридиями. Замыкают перечень обнаруженных паразитов скребни.

У леща обнаружены 21 вид паразитов. Из них моногенеи представлены тремя видами – *D. wunderi*, *D. zandti* и *G. elegans*. Малоспецифичный вид *E. sieboldi* инвазировал в небольших количествах.

У воблы найдены 15 видов паразитов, из них два вида специфичных дактилогирусов: *D. similis* и *D. sphyrna*. Первый из них – *D. similis* встречается чаще.

В оз. Балхаш у сазана было обнаружено 18 видов паразитов. Среди них только семь видов специфичные паразиты сазана, остальные 11 – общие с другими видами рыб.

Паразитофауна жереха оз. Балхаш была представлена 17 видами паразитов. Несмотря на то, что он случайный вселенец, у него сохранились два специфичных моногенея: *D. tuba* и *P. pavlovskii*. Зараженность ими жереха незначительная. Остальные 15 видов относятся к широко распространенным в водоемах Казахстана паразитам.

Состав паразитофауны судака состоял из 16 видов. Из специфичных видов зарегистрированы *A. paradoxus* и *A. percarum*.

Все 8 обнаруженных видов паразитов у сома являются общими с другими видами рыб. Отмечена высокая зараженность сома метацеркариями.

Хотя общая зараженность рыб паразитами озера составила более 74,3 %, в органах большинства рыб были найдены только единичные паразиты. В исследованных материалах в основном были жаберные моногенеи и метацеркарии трематод [13].

За период 2012–2013 гг. оценка эпизоотической ситуации на оз. Балхаш проводилась ихтиологами Балхашского филиала при биологическом анализе рыб. Просматривался внешний вид рыб на наличие каких-либо повреждений, уродств, язв, опухолей, а также наличие паразитов, видимых невооруженным глазом.

При вскрытии рыбы проводился осмотр внутренних органов на наличие в брюшной полости газов, жидкости различного происхождения, спаек, опухолей, изменение окраски и размеров различных внутренних органов, а также наличие цист паразитов или личинок гельминтов. Анализ выявленных заболеваний показал, что за период 2012–2013 гг. пораженность промысловых видов рыб оз. Балхаш различными видами паразитов не превышает 1 % от общего числа, что заболеваемость держится на уровне фоновых показателей (0–5 % от общего числа особей) [14].

Ретроспективный анализ состояния заболеваемости рыб по озеру Балхаш показал, что масштабные исследования по паразитологии в последний раз проводились 14 лет назад. На момент исследования эпизоотологическая ситуация была удовлетворительная. Однако, при существующей довольно значимой зависимости паразитофауны рыб от гидрологических, гидрохимических и гидробиологических факторов водоема, от состава фауны беспозвоночных, все большее значение приобретает проведение регулярных исследований по определению эколого-эпидемиологического состояния биоресурсов для своевременного реагирования на негативные изменения в состоянии рыбного населения и гидробиоценозов.

Список литературы

1. Ахмеров, А.Х. К изучению паразитофауны рыб озера Балхаш / А.Х. Ахмеров // Ученые записки ЛГУ. Серия биол. наук. 1941. – № 74, вып. 18. – С. 37–51.
2. Максимова А. П. К фауне паразитов рыб оз. Балхаш. Труды Ин-та зоол. АН КазССР, т. XVI. Алма-Ата, 1962.
3. Агапова А.И. Паразиты рыб водоемов Казахстана. // Монография. – Алма-Ата: Изд. Наука КазССР, 1966. – С. 253–256.
4. Смирнова К.В. Паразиты рыб водоемов Балхаш-Илийского бассейна // Болезни рыб и меры

- борьбы с ними. – Алма-Ата: Изд. Наука КазССР, 1966. – С. 125–130.
5. Смирнова К.В. Паразитофауна судака оз. Балхаш // Материалы науч. конф. по проблеме: «Биологические основы освоения, рационального использования и воспроизводства рыбных запасов в водоемах Средней Азии и Казахстана». – Алма-Ата, 1966. С. 136–139.
6. Смирнова К.В., Каирова-Тленбекова Н. Паразитофауна леща в промысловых водоемах Казахстана. // В сб. Природно-очаговые болезни и вопросы паразитологии в республиках Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1969. – Выпуск V. – С. 184–186.
7. Смирнова К.В., Каирова-Тленбекова Н. Паразитические ракообразные рыб Балхаш - Илийского бассейна. // В сб. Проблемы паразитологии. – Киев, 1969. – Ч.2. – С. 419–420.
8. Тленбекова Н.К. Паразиты рыб бассейнов оз. Балхаш и Алакольской группы озер в связи с реконструкцией ихтиофауны // автореф. дис. канд. биол. наук. – Алма-Ата, 1980. – 27 с.
9. Бутримова Н.П. Опухолевые заболевания судаков в оз. Балхаш // В кн. «Материалы по изучению дерматофибросаркомы». – Алма-Ата, 1980. – С. 126–133.
10. Акишева К.С. Паразиты и болезни рыб водоемов Балхаш-Илийского бассейна. // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями (зооноза). – М.: Изд. ФГБНУ «ВИГИС», 2001. – С.127–132.
11. Токсабаева Б.С. Паразитофауна леща в озере Балхаш // Изв. НАН РК, № 3, 2013. С. 10–12.
12. Барбол Б.И., Сокольская Е.А. Паразитофауна судака (*Sander lucioperca*) оз. Балхаш / Социально-экономические и экологические аспекты развития Прикаспийского региона. Материалы Международной научно-практической конференции. Элиста 28–30 мая 2019 года – Элиста, Калмкнигиздат, 2019. С. 517–519.
13. Комплексная оценка эколого-эпидемиологического состояния биоресурсов основных рыбохозяйственных водоемов Казахстана для формирования государственного кадастра. Раздел: оз. Балхаш: Отчет о НИР / БФ «КазНИИРХ». – Балхаш, 2009–2011.
14. Эколого-эпизоотический мониторинг состояния гидробиоценозов основных рыбохозяйственных водоемов Казахстана и изучение генетической структуры естественных популяций ценных видов рыб для оценки их состояния, сохранения и эффективного использования. Раздел: оз. Балхаш: Отчет о НИР / БФ «КазНИИРХ». – Балхаш, 2012–2013.